

TERMÉKISMERTETŐ KIADVÁNY

I. Bevezetés

Hosszú idő keresztül a Salmonella baktériumokat ismertük és kezeltük a pulykatenyésztésre épülő élelmiszer-előállítással kapcsolatosan felmerülő első számú veszélytényezőként. Ez a kép azonban jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedre: az EU tagállamok átlagában 15 % körülire csökkent e kórokozók gyakorisága. Ezzel szemben az eddig csak csekély figyelemben részesített Campylobacter nemzetség tagjai 71,2 %-os prevalenciát értek el EU-s átlagban. Ezzel összhangban van, hogy a 2012 évi EU-s összesítés szerint a laboratóriumban igazolt szalmonellózis esetek számát mintegy két és félszeresen haladta meg az igazolt kampilobakteriózis fertőzések száma. Hazánkban több mint 35 %-os gyakoriságban volt kimutatható e baktériumcsoport a zsigerelt testekben. Különös figyelmet érdemel, hogy az embert már 100-500 baktérium felvétele is megbetegítheti, akut véres hasmenéses kórképet okozva. Ez a sejtszám egy 2008-ban végzett vizsgálatban a minták egyharmadánál már 1 g húspanban is jelen volt. Így érhető, hogy az EU 27 országában a leggyakoribb zoonózisos betegség a kampilobakteriózis: a laboratóriumban igazolt esetek száma 220.000 volt 2012-ben (EFSA, 2015), de a tényleges, nem diagnosztizált fertőzések száma ennek akár hússzorosa is lehet, így az ez e betegségből fakadó veszteségek mintegy évi 2,4 milliárd eurót tehetnek ki. Ezek az adatok is azt mutatják, hogy a mai napig nem született olyan tudományos, műszaki megoldás, mellyel megnyugtatóan lehetne kezelni ezt a súlyos megbetegedést és kezelési költséget okozó élelmiszereredetű fertőzést.

II. Főbb célkitűzések

A *Campylobacter* okozta fertőzési veszély csökkentését több jelentős, eddig megoldatlan szakmai probléma akadályozta:

- Az állomány betelepítés utáni fertőződésének kockázatát lényegesen lehet csökkenteni a bélmikrobiota működését optimalizáló, a probiotikus baktériumok szaporodását, aktivitását szelektíven fokozó prebiotikus anyagok etetésével. Azonban a mai napig sem sikerült megbízhatóan reprodukálható, a bélmikrobák működését optimálisan támogató prebiotikumkombinációt kidolgozni broilerpulykák számára.
- Számos olyan – elsősorban növényi eredetű, eddig e célra nem alkalmazott – anyagot ismerünk, amely közvetlen antimikrobás hatása alapján kedvező kiegészítő eleme lehet komplex, *Campylobacter*-ellenes takarmányadaléknak. Elsősorban nagy polifenol-tartalommal rendelkező anyagok jöhetnek szóba, melyeknek kiváló forrásai lehetnek a mikroalgák is. Nem ismert viszont, hogy ezek az anyagok milyen mértékben és milyen tartósan képesek módosítani a bélflóra összetételét. A mikroalgák prebiotikus, ill. kórokozó-ellenes hatásának feltárása, melyet a legutóbbi időkben is csak tengeri algákra vizsgáltak. Új megközelítésű, fokozott hatékonyságú takarmányadalék révén jelentősen csökkenthető a pulyka eredetű kampilobakteriózis előfordulása.
- A prebiotikus, ill. természetes antibakteriális hatással rendelkező anyagokkal jól kombinálható, sokrétűen kihasználható lehetőséget jelent a bentonit alkalmazása, ami a mikotoxinok megkötése mellett – szakirodalmi adatok alapján – egyes baktériumok mérsékelt szelektivitású megkötésére is alkalmasak, így kedvező esetben elősegítheti a káros baktériumok kiürítését azok tartós megtelepedése előtt. Nem ismert, hogy milyen összetételű, milyen fizikai-kémiai aktiválású bentonit a leghatékonyabb ebben a tekintetben, ill. ennek milyen beviteli módja fejti ki legmegbízhatóbban a hatását. Ennek feltárása nemzetközileg is új megoldást jelent a kórokozók általi fertőződés megelőzésére.
- Az alomra került kórokozó túlélésének és egy másik állat megfertőződésének megakadályozásában is hatékony eszköz lehet a bentonit. Az alom aktivált bentonittal való kezelése hatékony módja lehet a szabadba kerülő kórokozók elpusztításának. A bentonit további előnye, hogy kiválóan köti meg az ürülékkel kikerülő ammóniát, ami különösen a nyári meleg időjárásban komoly termelési hatékonyságot csökkentő stressztényezővé válhat. Nem ismert azonban, hogy milyen összetételű és szemcseméretű, milyen módon aktivált bentonittal lehet elérni a leghatékonyabban a kórokozók gyors pusztulását. Az alom ilyen célból való kezelése szintén új megközelítése a problémának, melyet nemzetközileg is figyelemkeltő és piaciilag is hasznosítható eredménye a projektnek.

*Célunk az volt, hogy rendelkezésre álljon egy olyan komplex megoldás, mely antibiotikum-használat nélkül képes jelentősen csökkenteni a baromfik bélrendszerében lévő, súlyos humán kórokozó *Campylobacter* baktériumok mennyiségét, valamint az alomba kerülő baktériumok túlélési képességét e célra újonnan kifejlesztett, speciális bentonit alapú takarmánykiegészítők, ill. alomkezelő készítmények révén.*

III. A fejlesztési folyamat bemutatása

A projekt céljait az alábbi 5 feladat megvalósításával értük el.

1. feladat: Különböző bentonitváltozatok és növényi bioaktív anyagok élettani hatású összetevőinek vizsgálata

- ✓ Különböző bentonitminták átfogó kémiai elemzése
- ✓ Édesvízi mikroalga készítmények potenciális prebiotikus hatásának tanulmányozása, szerkezetkémiai vizsgálatok
- ✓ Mikroalga készítmények káros, ill. kórokozó baktériumokra gyakorolt hatásának feltárása

2. feladat: A bentonit és a bioaktív takarmányalkotók mikrobiális élettani hatásainak feltárása

- ✓ a prebiotikus szénhidrátok adszorpciójának és deszorpciójának vizsgálata a hordozóként használt bentonit felületén,
- ✓ emésztő nedvek és mikrobák anyagcsere-termékeinek hatása bentoniton való megkötődésre,
- ✓ pozitív és negatív élettani hatású mikrobiális anyagcsere-termékek (szerves savak, toxinok) bentoniton való megkötődésének tanulmányozása,
- ✓ probiotikus és egyéb bélbaktériumok bentoniton való adszorpciójának vizsgálata,
- ✓ vitaminok nem kívánatos adszorpciójának vizsgálata a prebiotikus anyagok és a baktériumok jelenlétében.

3. feladat: Probiotikus baktériumok vizsgálata különböző modellekben a szinbiotikumokban való alkalmazásra

- ✓ A probiotikumok érzékenységének vizsgálata a bentonitban kimutatott mikroelemekre tiszta tenyészetben.
- ✓ Különböző nem *Campylobacter* kórokozó baktériumfajok (*Clostridium*, *Escherichia*, *Salmonella*) populációdinamikájának tanulmányozása különböző probiotikus baktériumok jelenlétében.
- ✓ Különböző probiotikus baktériumkészítmények kölcsönhatásának vizsgálata, az esetleges antagonista hatások feltárása.

**4. feladat: Az antibiotikum-használat csökkentési lehetőségei szinbiotikus takarmány-
kiegészítés révén**

- ✓ A szinbiotikus adalék összetételének optimalizálása takarmányozási kísérletben analitikai és átfogó mikrobiológiai vizsgálatok mellett.
- ✓ Az alaptakarmánynak megfelelő szinbiotikus kiegészítés kidolgozása takarmányozási kísérletben

**5. feladat: Előkezelt bentonitra épülő alomkezelő készítmény kialakítása eltérő
tartástechnológiákhoz**

- ✓ Az előkezelt bentonit adagolásának és felhasználási módjának kidolgozása laboratóriumi körülmények között
- ✓ Komplex, Campylobacter-ellenes hatású takarmányadalékok és alomkezelő szerek révén elérhető fertőzéscsökkenés meghatározása üzemi kísérletben

IV. A projekt eredményei

A projektben az alábbi új tudományos, műszaki ismereteket eredményező vizsgálatok történtek meg.

1. Az állomány betelepítés utáni fertőződésének kockázatát lényegesen tudtuk csökkenteni a bélmikrobiota működését optimalizáló, a probiotikus baktériumok szaporodását, aktivitását szelektíven fokozó prebiotikus anyagok etetésével. Sikerült megbízhatóan reprodukálható, a bélmikrobák működését optimálisan támogató prebiotikum-kombinációt kidolgozni broilerpulykák számára.
2. Tanulmányoztuk, hogy a mikroalgák polifenoltartalma milyen mértékben és milyen tartósan képes módosítani a bélflóra összetételét. A mikroalgák prebiotikus, ill. kórokozó-ellenes hatásának vizsgálatát eddig mások nem végezték csak tengeri eredetű fajokra, itthon is tenyésztethető édesvízi fajokra vonatkozóan ez az első eredmény. Kimutattuk, hogy egy új megközelítésű, fokozott hatékonyságú takarmányadalék révén jelentősen csökkenthető a pulyka eredetű kampilobakteriózis előfordulása.
3. Igazoltuk, hogy a prebiotikus, ill. természetes antibakteriális hatással rendelkező anyagokkal jól kombinálható, sokrétűen felhasználható bentonit alkalmas-e egyes baktériumok mérsékelt szelektivitású megkötésére is, így kedvező esetben elősegítheti a káros baktériumok kiürítését azok tartós megtelepedése előtt. Tanulmányoztuk, hogy milyen összetételű, milyen fizikai-kémiai aktiválású bentonit a leghatékonyabb ebben a tekintetben, ill. ennek milyen beviteli módja fejt ki legmegbízhatóbban a hatását.

4. A vizsgálataink során az alomra került kórokozó túlélésének és egy másik állat megfertőződésének megakadályozásában is hatékony eszköznek bizonyult a bentonit. Kimutattuk, hogy az alom aktivált bentonittal való kezelése hatékony módja a szabadba

kerülő kórokozók elpusztításának. A bentonit további előnye, hogy kiválóan köti meg az ürülékkel kikerülő ammóniát, ami különösen a nyári meleg időjárásban komoly termelési hatékonyságot csökkentő stressztényezővé válhat. Kísérletesen vizsgáltuk és meghatároztuk, hogy milyen összetételű és szemcseméretű, milyen módon aktivált bentonittal lehet elérni a leghatékonyabban a kórokozók gyors pusztulását.

Létrejött prototípusok

1. Különböző pulykatartási technológiákra kidolgozott, bentonitalapú, mikroalgát is tartalmazó takarmányadalékok.
2. A kórokozók alomban való túlélését megakadályozó alomkezelő készítmény összetétele és alkalmazási technológiája.
3. Új egyedi extrakciós detektoros analitikai műszerkomplexum és annak a projektben alkalmazott bioaktív anyagok kivonásával egyidőben történő azonosítására szolgáló új eljárás.

V. Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatóságának bemutatása

Az eredmények gazdasági jelentősége

- A *Campylobacter* okozta megbetegedések gyakoriságának jelentős csökkenése a személyi és a társadalombiztosítási költségek mérséklését hozza magával.
- A *Campylobacter* fajok komplex megközelítésű hátérbe szorítása más, a takarmányhasznosítást károsan befolyásoló baktériumok szaporodását is csökkentheti, javítva ezzel a termelés gazdaságosságát.

- A bentonitos alomkezelés hatására csökken az ammónia okozta stressz megelőzésének, ill. bekövetkezése esetén a termelési hatékonyság romlásának költsége.
- Javul az almostrágya mezőgazdasági alkalmazási lehetősége a kórokozó-tartalom drasztikus csökkenése, valamint a könnyen hasznosuló nitrogéntartalom növekedése következtében.
- A projektünk révén, az antibiotikum-alkalmazás visszaszorításának köszönhetően a közvetlen gazdasági hasznon túl további előny, hogy az előállított hús várhatóan kedvezőbb tulajdonságokkal fog bírni mind élelmiszerbiztonsági, mind táplálkozás-élettani szempontból, ami megfelelő marketingtevékenységgel a hazai előállítású pulykahús fogyasztásának növekedéséhez is hozzájárulhat.

Az eredmények társadalmi jelentősége

Az alábbi nem vagy csak közvetetten számszerűsíthető tulajdonságok jellemzőek a projekt során elért eredményekre.

- A *Campylobacter* okozta megbetegedések gyakoriságának jelentős csökkenése a személyi és a társadalombiztosítási költségek mérséklését hozza magával. Az EU-s szinten mintegy 220.000 *Campylobacter* eredetű megbetegedés és az általa okozott 2,4 milliárd eurónyi kár nagyságrendileg 40 %-áért felelősek a pulykatermékek. Eredményeink széles körű hasznosításával legalább 20 %-kal csökkenthetőnek tartjuk ezeket az értékeket.

- A *Campylobacter* fajok komplex megközelítésű hátérbe szorítása más, a takarmányhasznosítást károsan befolyásoló baktériumok szaporodását is csökkentheti, javítva ezzel a termelés gazdaságosságát. Ezt fokozhatja a növényi adalékok tápanyagtartalmának növekedést serkentő hatása.
- A bentonit előnyös tulajdonsága az is, hogy kiválóan köti meg az ürülékkel kikerülő ammóniát, ami különösen a nyári meleg időjárásban komoly termelési hatékonyságot csökkentő stressztényezővé válhat. A bentonitos alomkezelés hatására csökken az ammónia okozta stressz megelőzésének (pl. nagyobb hatékonyságú szellőztető rendszer kiépítésének szükségessége, ill. az intenzívebb működtetés megnövekedett energia költsége), ill. bekövetkezése esetén a termelési hatékonyság romlásának költsége.
- Javul az almos baromfitrágya mezőgazdasági alkalmazási lehetősége a kórokozó-tartalom drasztikus csökkenése, valamint a könnyen hasznosuló nitrogéntartalom növekedése következtében.
- A projektünk révén, az antibiotikum-alkalmazás visszaszorításának köszönhetően a közvetlen gazdasági hasznon túl további előny, hogy az előállított hús várhatóan kedvezőbb tulajdonságokkal fog bírni mind élelmiszerbiztonsági, mind táplálkozás-élettani szempontból, ami megfelelő marketingtevékenységgel a hazai előállítású baromfihús fogyasztásának növekedéséhez is hozzájárulhat.

Budapest, 2019. november 30.

Péter Ágnes
ügyvezető
Infini Innováció Kft.